

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayyo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

Ключевые слова: искусственный интеллект, правовое регулирование, принципы, риски, права человека, авторское право

Adilkhodjaeva Surayyo Makhkamovna,
Professor at the University of World Economy and Diplomacy,
Doctor of Law
E-mail: a.surayyo.law@mail.ru

ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE SYSTEM OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

The development of digital technologies has now led to the creation of artificial intelligence (AI). The expansion of the possibility of using artificial intelligence gives impetus to a new leap in social progress. At the same time, society is faced with a number of problematic issues related primarily to the legal regulation of AI. The article analyzes the experience of the USA, China, and the EU in the field of using artificial intelligence and focuses on the most pressing issues of legal regulation of artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence, legal regulation, principles, risks, human rights, copyright

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi hozirgi paytda ma'lumotlarni qayta ishlashning kuchli vositasi bo'lgan va dasturchilar tomonidan yaratilgan an'anaviy algoritmlarga qaraganda murakkab masalalar yechimini tezroq topa oladigan sun'iy intellekt (SI) yaratilishiga olib keldi. Sun'iy intellekt bizning dunyomiz rivojiga allaqachon katta ta'sir ko'rsatdi, buni hatto yuz-yil oldin oldindan aytib bo'lmaydi. Sun'iy intellektning yaratilishi odamlar uchun ko'plab vazifalarning bajarilishini osonlashtiradi va qisqa vaqt ichida eng qiyin muammolarni samarali hal qilish imkonini beradi. Sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarining kengayishi ijtimoiy taraqqiyotning keskin o'zgarishiga turtki beradi va fanda alohida yo'nalishning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Lekin ayni paytda, jamiyat oldida, birinchi navbatda, sun'iy intellektdan foydalanish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish bilan bog'liq bir qator muammoli masalalar yuzaga keladi. SI sohasidagi ortda qolish ijtimoiy rivojlanish va umuman davlat taraqqiyotining deyarli barcha sohalarida orqada qolish xavfini tug'diradi. Shuningdek, sun'iy intellektdan foydalanishning ustuvor yo'nalishlari bo'lgan sohalarni aniqlash zarur va davlatimiz bu borada muayyan qadamlar qo'yimoqda.

Sun'iy intellekt allaqachon iqtisod, falsafa, informatika, ijtimoiy fanlar, pedagogika va huquqshunoslikning tadqiqot obyektiga aylanib bo'ldi. Bu esa ushbu muammo fanlararo tadqiqotlarning diqqat markazida ekanligidan dalolat beradi. Qo'yilgan vazifadan – sun'iy intellekt va robototexnikadan foydalanish sohasidagi jamoatchilik munosabatlarini huquqiy tartibga solishdan kelib chiqib tadqiqot usullari belgilab olindi: qiyosiy tahlil usuli; huquqiy modellashtirish va tizimli tahlil qilish usuli. Uslubiy asos sifatida Prezident Sh. Mirziyoyev tomonidan qo'yilgan vazifalar va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qarori bilan qabul qilingan “2030-yilgacha sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasi” xizmat qildi. Sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasiga muvofiq sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy bazani shakllantirish yo'nalishida asosiy maqsadlar etib quyidagilar belgilangan: milliy qonunchilik hujjatlarini xalqaro tajriba asosida ishlab chiqish va takomillashtirish; ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, xavfsizlik va etika talablarni joriy etish uchun qulay muhit yaratish [1].

O'zbekiston 2024-yil yakuni bo'yicha Oxford Insights global SI tayyorlik indeksida 17 pog'onaga ko'tarilib, 188 davlat orasida 70-o'rinni egalladi va bu mamlakatning sun'iy intellekt sohasidagi salohiyati ortib borayotganidan dalolat beradi. O'zbekiston 53,45 ball bilan Janubiy va Markaziy Osiyoda Hindiston va Turkiyadan keyin 3-o'rinda turadi [2]. Bu mamlakatni Markaziy Osiyoda mintaqaviy yetakchi o'ringa qo'yadi va yanada rivojlanishi uchun rag'batlantiruvchi omil bo'ladi. Shu sababli, O'zbekiston huquqshunoslari oldida yuqorida ko'rsatilgan bir qator dolzarb

muammolar turibdi. Bu keyingi rivojlanish uchun turtki beradi va mamlakatni SI bo'yicha tashabbuskor loyihalarni ishga tushirishga majbur qiladi. SI chuqur o'rganish usullari asosida o'zini-o'zi takomillashtirishga qodir. Va bu insoniyat tsivilizatsiyasida yutuqni ta'minlaydigan mutlaqo yangi daraja. Biroq bu yutuq dunyoga ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin va insoniyatning vazifasi sun'iy intellekt tizimlari va u bilan bog'liq barcha jarayonlarni boshqarishdan voz kechmaslik, to'g'rirog'i, sun'iy intellektni inson ongi bilan boshqarishdir. Olim Pavel Amnuel sun'iy intellektning xavf-xatarlari haqida gapirar ekan, biz boshimizni sherning og'ziga solib qo'yganimizni va u jag'larini yopadimi yoki yo'qmi, bilmaymiz, deb yozadi.

Sun'iy intellekt tizimlarining ishlashini huquqiy tartibga solish sun'iy intellektning jadal rivojlanishidan sezilarli darajada orqada qolmoqda, bu esa ehtimoliy xavflar bilan bog'liq. Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish sohasida yetakchi mamlakatlar tajribasini o'rganish katta qiziqish uyg'otadi va mamlakatimiz uchun juda foydali hisoblanadi. Ta'kidlash joiz, hozirgi paytda AQSH va Xitoy sun'iy intellektni rivojlantirish sohasida umume'tirof etilgan yetakchilar hisoblanadi. Mamlakatlarni ularning investitsiyalar, innovatsiyalar va sun'iy intellektni joriy etish darajasi bo'yicha baholaydigan Tortoise SI global indeksiga ko'ra, AQSh barcha yo'nalishlar bo'yicha umuman olganda birinchi o'rinni egallab turibdi, Xitoy esa ikkinchi o'rinda turadi [3]. E'lon qilingan Sun'iy intellekt indeksiga (Stenford) ko'ra, so'nggi besh-yil ichida sun'iy intellekt sohasida qabul qilingan qonunlar sonining ortishi yuz bergan [4]. Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchi hisoblanadi, konsalting kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil mart oyi boshi holatiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida SI bilan bog'liq 781 ta qonun loyihasi ro'yxatga olingan. Taqqoslash uchun, 2024-yilda atigi 743 ta, 2023-yilda esa 200 dan kamroq qonun loyihasi taklif qilingan. Bu haqiqiy faol qonun ijodkorligi davri [5]. 2009-yildayoq AQShda robototexnikani rivojlantirish yo'l xaritasi qabul qilingan edi, bu mohiyatan sun'iy intellektni rivojlantirish konsepsiyasi edi. 2011-yilda esa Robototexnika milliy tashabbusi ma'qullandi, u mazmunan tadqiqot va aniq loyihalarni moliyalashtirish rejasi edi. 2017-yilda Elektrotexnika va elektronika instituti (IEEE) tomonidan "Sun'iy intellekt: tadqiqotlar, ishlanmalar va tartibga solish" tavsiyalari tayyorlandi, unda AQSh hukumati tomonidan sun'iy intellekt sohasida qabul qilingan siyosatning muhimligi ta'kidlanadi [6]. O'sha-yilning o'zida Senatga SI ta'rifini mustahkamlagan, shuningdek, sun'iy intellektning tor va umumiy tushunchalarini taqdim etgan "S.2217 Sun'iy intellektning kelajagi" qonun loyihasi kiritilgan. Qonun bilan The Federal Advisory Committee on the development and implementation of AI organi tashkil etildi, uning vakolatlariga SI masalalari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek, SIni tartibga solish sohasida qonun hujjatlari va ma'muriy choralar ishlab chiqish kiradi [7]. 2020-yilda Pentagon tomonidan SI dan foydalanish odobi bo'yicha beshta tamoyil e'lon qilindi va qabul qilindi: ishonchlilik, boshqariluvchanlik, adolatlilik, doimiy monitoring va javobgarlik [8].

"SI bo'yicha Milliy xavfsizlik qo'mitasi to'g'risida"gi qonunga muvofiq, 2018-yilda Security Commission on AI – NSCAI tashkil etilgan. Qo'mita faoliyati SIni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berishga qaratilgan. 2021-yil 1-yanvarda AQShda sun'iy intellekt sohasida AQShning ustunligini ta'minlash hamda uni ishlab chiqish va qo'llashda yetakchilikni saqlab qolishga qaratilgan 2020 - National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020 (NAIIA) qabul qilindi. [9]. Biroq AQShda tizimli huquqiy tartibga solish mavjud emas, ammo SI qo'llanilishining ayrim sohalarda bir qator muhim hujjatlar qabul qilingan. Bundan tashqari, masalalarning bir qismi pretsedent huquqi doirasida hal qilinishi mumkin va hal qilinmoqda ham [10]. Ushbu masalada faolroq pozitsiyani sun'iy intellektni ishlab chiqish bilan shug'ullanuvchi xususiy kompaniyalar egallab turibdi va hukumat sun'iy intellektni jadal rivojlantirishga huquqiy to'siqlar qo'ymaslik uchun bunday yondashuvni juda qulay va maqbul deb hisoblaydi. Bugungi kunda sun'iy intellekt sohasida texnologik ustunlikka erishish poygasida AQShning asosiy raqobatchisi Xitoy bo'lib, u yerda sun'iy intellekt ko'plab sohalarda, xususan, sog'liqni saqlash sohasida ancha faol qo'llanilmoqda. 2015-yilda Xitoy "Made in China 2025" XXRni rivojlantirish davlat dasturini qabul qildi. Dastur Xitoy sanoatini global ishlab chiqarish zanjirlarida eng yuqori bo'g'inlarni egallashi uchun har tomonlama modernizatsiya qilishga qaratilgan [11].

Yana bir strategik xususiyatga ega hujjat bu 2017-yilgi yangi avlod sun'iy intellektni rivojlantirish dasturi bo'lib, unda sun'iy intellekt keyingi rivojlanishni belgilab beruvchi asosiy

texnologiyaga aylanganligi belgilab qo'yilgan. Dasturda Xitoyning muhim maqsadlari belgilab qo'yilgan: 1) 2020-yilga kelib, SIni rivojlantirishning xalqaro darajasi sifatida SI sohasida rivojlanish darajasiga erishish; 2) 2025-yilga kelib, sun'iy intellektning aksariyat sohalarida yetakchilikka erishish; 3) va 2030-yilga borib esa dunyoda yetakchi o'rinlarni egallash va sun'iy intellekt sohasida xalqaro innovatsiya markaziga aylanish. Ushbu ulkan maqsadlarga erishish uchun har bir vaqt oralig'ida SI sanoatiga investitsiyalar sifatida mos ravishda 22,5 mlrd dollar, 60 mlrd dollar va 150 mlrd dollar ajratilgan [12, 13]. Xitoyning xalqaro hamkorlik sohasidagi siyosati Xitoy standartlarini boshqa mamlakatlarga ham tatbiq etish, boshqa davlatlarni boshqaruv modeliga yaqinlashtirish va ularning Xitoyga qaramligini ta'minlash maqsadidan kelib chiqadi [14]. Bu Xitoy siyosatiga juda ham xosdir, ya'ni sun'iy intellekt sohasida boshqa mamlakatlarga yordam ko'rsatish muayyan maqsadlarni ko'zlab amalga oshiriladi. Xitoyni nafaqat iqtisodiy masalalar, balki siyosiy barqarorlik masalalari ham juda tashvishlantirayotganini alohida ta'kidlash lozim.

Bu, ayniqsa, Xitoyning yondashuvini Yevropa Ittifoqi va AQSh yondashuvlaridan ajratib turadi. Xitoyda 2014-2020-yillarga mo'ljallangan ijtimoiy kredit tizimini rivojlantirish dasturi doirasida sun'iy intellekt ijtimoiy skrinigda qo'llanilmoqda. Dastur insonning shaxsiy makoniga va shaxsiy hayotiga bostirib kirishi sababli G'arb davlatlari orasida jiddiy tanqidlar to'liqini keltirib chiqardi. Biroq Xitoyda unga nisbatan ancha beparvo munosabat mavjud bo'lib, imtiyozlar berish va huquq-tartibotni ta'minlash nuqtai nazaridan tizimning afzalliklariga urg'u beriladi [15]. Shunday qilib, Xitoyda huquqiy tartibga solish asosan strategik xususiyatga ega va SI sohasida dunyoda yetakchi mavqega erishish maqsad qilingan. AQShda ham, Xitoyda ham etika me'yorlarga juda kam e'tibor beriladi va ular juda umumiy xususiyatga ega. Bundan tashqari, SI ehtiyoj katta bo'lgan sohalarida - xavfsizlik, sog'liqni saqlash sohalarida juda muvaffaqiyatli amaliy qo'llanilib kelmoqda. AQShdan farqli o'laroq, Xitoyda sun'iy intellekt chegaralari, inson shaxsiy makoniga va shaxsiy hayotiga bostirib kirish holati yo'q.

AQSh va Xitoydan farqli o'laroq, Yevropa Ittifoqi SI tizimini etika nuqtai-nazaridan tartibga solish masalasiga ko'proq e'tibor qaratadi. Yevropa Ittifoqi texnologik taraqqiyot bo'yicha har ikki davlatdan ortda qolsa-da, SIni tartibga solish borasida, aksincha, izchil yondashuv va keng qamrovli tavakkalchilikka yo'naltirilgan tartibga solishni taklif qilgan holda yetakchi hisoblanadi. Yevropa Komissiyasi tomonidan 2021-yil 21-aprelda taklif qilingan qonun sun'iy intellektdan foydalanish uchun umumiy me'yoriy-huquqiy bazani yaratishga qaratilgan [16]. Evropa Ittifoqining sun'iy intellekt to'g'risidagi qonuni foydalanuvchiga zarar etkazish xavfiga qarab sun'iy intellektdan foydalangan holda ilovalarni tasniflash va tartibga solishga qaratilgan. Taklif etilgan tasnifga ko'ra, AI mahsulotlarini uchta toifaga bo'lish mumkin:

- Taqiqlangan tizimlar (qabul qilib bo'lmaydigan xavf darajasi bilan);
- Yuqori xavfli tizimlar;
- Boshqa sun'iy intellekt tizimlari.

Reglamentda ayrim SI tizimlarini amalda qo'llashga nisbatan taqiqlar belgilangan, masalan, jamoat joylarida real vaqt rejimida biometrik tizimlardan foydalanish taqiqlangan. Qoidabuzarliklar moliyaviy jihatdan - 30 million yevrogacha juda qattiq jazolanadi [17].

AQSh, Xitoy va Evropa Ittifoqida sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish xususiyatlarini ko'rib chiqsak, quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin. AQShda biznes manfaatlari ustunlik qiladi, AI tadqiqotlari xususiy kompaniyalarda olib boriladi, ular ko'proq avtonomdir va kompaniyalarga tadqiqot erkinligi beriladi. Davlat mudofaa va xavfsizlik sohasidagi AI tadqiqotlarini qo'llab-quvvatlaydi. Xitoyda sun'iy intellektni rivojlantirish va targ'ib qilish dasturlari davlat tashabbusi bilan amalga oshiriladi va mutaxassislar yetishmaydigan sohalariga, masalan, sog'liqni saqlash sohasiga ustuvor ahamiyat beriladi. Xitoy o'zining sun'iy intellekt standartlarini dunyoda targ'ib qilishga intiladi va xuddi AQSh singari harbiy sanoatga sun'iy intellektni faol joriy qilmoqda. Xitoy jahon yetakchiligi uchun ulkan maqsadlarga erishish uchun aniq rejalarini o'z ichiga olgan bir qator strategik hujjatlarni qabul qildi. Bu erda birinchi o'rinda davlat tomonidan tartibga solish va barcha sohalarida davlat aralashuvining yuqori darajasi turadi. Xitoy AQShga yetib olish va undan o'zib ketishga intiladi.

Biroq Xitoyda sun'iy intellekt sohasida professional mutaxassislarining keskin tanqisligi kuzatilmoqda, bu esa rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda. Va AQShda ham, Xitoyda ham axloqiy me'yorlarning haddan tashqari joriy etilishiga unchalik ahamiyat berilmaydi, chunki ikkinchisi AI rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin. Aksincha, Evropa Ittifoqi axloqiy me'yorlarga, xavflarni oldini oladigan ko'plab taqiqlovchi standartlarga ustunlik beradi va inson shaxsiy hayotiga aralashish sohasida AI ni cheklaydi. Evropa Ittifoqi Evropa qadriyatlari va Evropa Ittifoqi fuqarolarining huquqlariga asoslangan yondashuvga sodiqligini aniq ifodalaydi, xavf-xatarga yo'naltirilganlik orqali tartibga solish moslashuvchanligini ta'minlaydi. Yevropa Ittifoqining yondashuvi tizimli va keng qamrovli [18]. AI rivojlanishidan kelib chiqadigan global miqyosdagi xavf va tahdidlarning oldini olish uchun to'liq xalqaro hamkorlik va barcha asosiy jihatlarni ko'p tomonlama muhokama qilish zarur. Biroq axloqiy me'yorlar sun'iy intellekt rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin va AQSh ham, Xitoy ham bundan manfaatdor emas. Va Yevropa Ittifoqi yaqinda asosiy qonunni - Sun'iy intellekt to'g'risidagi nizomni bekor qilish masalasini ko'tardi. Shu bilan birga, YI o'zini AI rivojlanishiga yo'l ochadigan Konsepsiya bilan cheklab qo'yishi mumkin.

Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt tizimining ijtimoiy munosabatlarini moslashuvchan tartibga solishga qodir milliy qonunchilikni yaratish zarurligi ayon bo'lmoqda. Aytish joizki, bu masalaga juda jiddiy yondashish zarur, chunki bu masalada ortiqcha tartibga solish, bir tomondan, milliy manfaatlarimizga to'g'ri kelmaydigan soha rivojining sekinlashishiga olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, huquqiy tartibga solishning yo'qligi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin va sun'iy intellektidan foydalanishda xavflarni oldini olmaydi. Masalan, Evropa Ittifoqi tajribasi shuni ko'rsatadiki, axloqiy me'yorlarning keng tarqalganligi AI sanoati rivojlanishining sekinlashishiga olib keladi. Shu sababli, sun'iy intellekt faoliyati bir tomondan taqiqlar va huquqiy to'siqlar bilan cheklanmaydigan milliy huquqiy maydonni tashkil etuvchi AI tizimining maqbul huquqiy tartibga solinishini tanlash juda muhimdir. Boshqa tomondan, bu huquqiy maydon jamiyat uchun salbiy va zararli oqibatlarning oldini oladi.

Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt tizimining ijtimoiy munosabatlarini moslashuvchan tartibga solishga qodir milliy qonunchilikni yaratish zarurligi ayon bo'lmoqda.

Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlari qanday bo'lishi mumkin? Birinchidan, sun'iy intellektni rivojlantirish talablariga to'liq javob beradigan tushunuvchan apparatni yanada rivojlantirish lozim.

Ikkinchidan, tamoyillarni, shu jumladan etika tamoyillarni belgilash. Qonunchilik normalari yetishmagan taqdirda, aynan tamoyillar qonunchilikdagi kamchilik va bo'shliqlarni to'ldirishi mumkin. Aynan tamoyillar SI ni huquqiy tartibga solishning huquqiy poydevorini belgilab beradi. Ma'ruzada asosiy taklif etilgan tamoyillar keltirib o'tiladi.

Uchinchidan, 30-Strategiyaga muvofiq sun'iy intellekt tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash zarur.

To'rtinchidan, asosiy masalalardan biri bu sun'iy intellektning huquqiy maqomini belgilash hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu masala bo'yicha uchta nuqtai nazar mavjud: 1) SI ga huquqiy munosabatlar subyekti maqomini berish; 3) unga huquqiy munosabatlar subyekti maqomini bermaslik. Bizning fikrimizcha, eng to'g'ri fikr - bu SI obyekt hisoblanadi, lekin huquq subyekti emas. Shundan kelib chiqqan holda, sun'iy intellekt tizimi huquqiy munosabatlar subyekti maqomiga ega emasligini huquqiy hujjatda mustahkamlab qo'yish zarur.

Beshinchidan, SI ni yuqori darajadagi xavf manbai sifatida e'tirof etish. Xavf va tahdidlar haqiqatan ham mavjud bo'lishi mumkin, ammo ularning haqiqatan mavjudligini faktlarni hisobga olgan holda kompleks baholash kerak. Kelgusida intellektual axborot tizimlarini ishlab chiquvchilar faoliyatini litsenziyalash va ularni sertifikatlash tartibini joriy etish zarur.

Oltinchidan, sun'iy intellektni ishlab chiquvchilarning mualliflik huquqini mustahkamlab qo'yish kerak. Sun'iy intellekt tizimi tomonidan yaratilgan natijaga bo'lgan mutlaq huquq sun'iy intellekt tizimining egasiga yoki sun'iy intellekt tizimining ijarachisiga tegishli, agar ular o'rtasidagi kelishuvda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa. Kelajakda sun'iy intellekt tizimlari tomonidan yaratilgan fan, adabiyot va san'at asarlari intellektual mulk huquqlarining muhofaza qilinadigan ob'ektlari ro'yxatiga kiritilishi lozim. SI tizimining o'zi tomonidan yaratilgan asarlarning mualliflik huquqi masalasi hozircha ochiqlicha qolmoqda.

Yettinchidan, odamlarni kuzatish, inson shaxsiy hayoti va inson shaxsiy makoniga aralashish borasida sun'iy intellektdan foydalanishga huquqiy cheklovlar joriy etilishi kerak. Inson ruxsatisiz uni kuzatish, ta'qib qilish yoki uning shaxsiy hayotiga boshqacha tarzda aralashishga yo'l qo'yilmaydi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tegishli tartibda amalga oshiriladigan holatlar bundan mustasno. Bundan tashqari, sun'iy intellekt tizimi tomonidan insonning shaxsiy identifikatsiya, shu jumladan biometrik ma'lumotlaridan foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmaydi, ya'ni sun'iy intellektga nisbatan biometrik ma'lumotlarni birlashtirishga taqiq joriy qilish zarur.

Texnologiyalarning xilma-xilligi, sun'iy intellekt rivojlanishining so'zsiz yangiligi va global yondashuvning yo'qligi huquqiy tartibga solish jarayonini juda murakkab qiladi.

Shuni ta'kidlash joizki, insoniyat o'zining ko'p millionyillik evolyutsiyasida hech qachon bunday muammoga duch kelmagan. Katta ehtimol bilan, ushbu muammo haligacha yetarlicha baholanmagan va sun'iy intellektning bunday rivojlanish sur'atlarida nisbatan qisqa vaqt ichida insoniyat yanada murakkabroq muammolarga - sun'iy intellekt odamlarni o'z hayoti va faoliyati sohalaridan siqib chiqarishi muammosiga yoki hatto insoniyatning butunlay omon qolishi masalasiga duch kelishi mumkin. Shuning uchun sun'iy intellekt tizimini huquqiy tartibga solish hozirning o'zidayoq hayotiy muhim masala hisoblanadi. Shubhasiz, sun'iy intellektga ta'rif beriladigan va ushbu sohada universal xalqaro me'yorlarni qabul qiladigan BMTning sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish bo'yicha universal konsepsiyasini qabul qilish eng to'g'ri yo'l bo'lar edi. Biroq dunyo boshqa muammolar bilan band, bundan tashqari, sun'iy intellektni rivojlantirishda global yetakchilik uchun AQSh va Xitoy o'rtasidagi raqobat xalqaro miqyosdagi universal huquqiy hujjatni kelishilgan holda ishlab chiqishga to'sqinlik qilmoqda. Shu bois, sun'iy intellekt va robototexnika tizimlarini huquqiy tartibga solish bo'yicha o'rta va uzoq muddatli istiqbolni hisobga oluvchi milliy qonunchilikni ishlab chiqish zarur. Agar sun'iy intellekt standartlari va boshqa me'yorlar umumintaqaviy miqyosda, masalan, sun'iy intellektning rivojlanish darajasi ham yaxshi sur'atlarda rivojlanayotgan Qozog'iston bilan ishlab chiqilsa, to'liq maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-358 от 14 октября 2024 года. Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-358 dated October 14, 2024. Strategy for the Development of Artificial Intelligence Technologies until 2030)
2. Узбекистан поднялся на 17 позиций в Глобальном индексе готовности к внедрению искусственного интеллекта (Uzbekistan moved up 17 positions in the Global Artificial Intelligence Readiness Index) // infocom.uz/ru/news/uzbekiston-global-suniy-intellektga-tayyorgarlik-indeksida-17 (24.03.2025)
3. The Global AI Index. Tortoise // <https://www.tortoisemedia.com/data/global-ai> (24.03.2025)
4. The 2024 AI Index Report// <https://hai.stanford.edu/ai-index/2024-ai-index-report>(24.03.2025)/
5. Ландшафт законодательной сферы ИИ в США: 781 законопроект в 2025 году (The AI Legislative Landscape in the US: 781 Bills in 2025) // <https://dapp.expert/ru/news/landsaft-zakonodatelnoi-sfery-ii-v-ssa-781-zakonoproekt-v-2025-godu>
6. Бирюков П.Н. Деятельность США в сфере использования искусственного интеллекта // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2019. № 3. С. 324–334 (Biryukov P.N. US activities in the field of artificial intelligence // VSU Bulletin. Series: Law. 2019. No. 3. Pp. 324–334)
7. Новые законы робототехники. Регуляторный ландшафт. Мировой опыт регулирования робототехники и технологий искусственного интеллекта / В.В. Бакуменко [и др.]. Под ред. А.В. Незнамова. М.: Инфотропик Медиа, 2018, 220 с. (New laws of robotics. Regulatory landscape. World experience in regulating robotics and artificial intelligence technologies / V.V. Bakumenko [et al.]. Ed. by A.V. Neznamov. Moscow: Infotropic Media, 2018, 220 p.)
8. Pentagon Hosts Meeting on Ethical Use of Military AI With Allies and Partners // <https://thediplomat.com/2020/09/pentagon-hosts-meeting-on-ethical-use-of-military-ai-with-allies-and-partners>

9. National Artificial Intelligence Initiative [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.ai.gov>
10. US and Europe to forge tech alliance amid China's rise [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.politico.eu/article/eu-us-trade-tech-council-joe-biden-china>
11. Made in China 2025. Backgrounder / Institute for Security & Development Policy//<https://isdpr.eu/content/uploads/2018/06/Made-in-ChinaBackg.Pdf>.
12. Струкова П. Э. Искусственный интеллект в Китае: современное состояние отрасли и тенденции развития // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2020. Т. 12. Вып. 4. С. 588–606. (Strukova P. E. Artificial Intelligence in China: Current State of the Industry and Development Trends // Bulletin of St. Petersburg University. Oriental and African Studies. 2020. Vol. 12. Issue 4. P. 588–606.) <https://doi.org/10.21638/spbu13>
13. The Proposed New EU Regulatory Regime for Artificial Intelligence (AI) (2021) // <https://www.natlawreview.com/article/proposed-new-eu-regulatory-regime-artificial-intelligence-ai>
14. Овчинский В.С., Ларина, Е. И. Как развивается искусственный интеллект? (Ovchinsky V.S., Larina, E.I. How is artificial intelligence developing?) // <http://svop.ru/main/36999/>
15. Реализация конституционных социальных прав и свобод с использованием искусственного интеллекта: проблемы правового регулирования, пределы и ответственность: монография / М.А. Липчанская, Т.Н. Балашова, Т.В. Заметина [и др.]; под общ.ред. М.А. Липчанской. Москва. Проспект, 2022. С. 127 (Implementation of constitutional social rights and freedoms using artificial intelligence: problems of legal regulation, limits and responsibility: monograph / M.A. Lipchanskaya, T.N. Balashova, T.V. Zametina [et al.]; under the general editorship of M.A. Lipchanskaya. Moscow. Prospect, 2022. P. 127)
16. Regulation of the European parliament and of the council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts. // <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52021PC0206>
17. Trust in EU approach to artificial intelligence risks being undermined by new AI rules// <https://sciencebusiness.net/news/trust-eu-approach-artificial-intelligence-risks-being-undermined-new-ai-rules>
18. Марченко А.Ю. Правовой анализ новейшего законодательства ЕС о применении технологий искусственного интеллекта. Дисс. на соиск. к.ю.н. 12.00.10 (Marchenko A.Yu. Legal analysis of the latest EU legislation on the use of artificial intelligence technologies. Diss. for candidate of legal sciences 12.00.10) // <https://open.mgimo.ru/bitstream/123456789/131/1/>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000